

HUQUQIY FANLAR BO'YICHA MA'RUZALAR, SEMINARLAR VA BOSHQA SHAKLLARDAGI DARSLARNI TASHKIL ETISH

MATKOMILOV G'ANISHER BAXTIYOR O'G'LI

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi.

SERIKBAYEVA MALIKA SHAXIDIN QIZI

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti 3-bosqich talabasi.

Kalit so'zlar: Huquq, huquqiy tarbiya, fuqarolik, huquqiy javobgarlik, innovatsiya, seminar, interfaol usullar.

Annotatsiya: Ushbu maqolada huquq fanini o'tishda seminar va ma'ruza darslarini ahamiyati, ularni talablar ongiga ta'siri, o'z fikrini bimalol ochib bera olish va olgan bilimlarni mustahkamlash ko'zda tutilgan.

Ma'ruza (lot. lectio — o'qish) — oliy o'quv yurtida o'qituvchi tomonidan mavzuni og'zaki bayon etish, shuningdek, mavzu bo'yicha ommaviy o'qish; mavzu yoki mavzuning og'zaki taqdimoti, shuningdek, ushbu taqdimotning yozuvi. Ma'ruza mashg'ulot shakli sifatida doimo qadrlangan. Yaxshi ma'ruza ilmiy tafakkur va estetikani, so'z go'zalligini o'zida mujassam etgan notiqlik asaridir. Ma'ruza fanning eng so'nggi ma'lumotlarini o'z ichiga oladi va unda fan tirik inson so'zi shaklida namoyon bo'ladi va shuning uchun tinglovchilar tomonidan hissiy darajada idrok etiladi. Mashhur rus o'qituvchisi N.I. Pirogov ma'ruzani yangi g'oyalarni ommalashtirish va bosma nashrlarda hali nashr etilmagan ilmiy haqiqatlarni etkazishning kuchli manbai deb atadi.

Ma'ruza o'rganilayotgan mavzu bo'yicha eng dolzarb tushunchani berishi kerak. Hech bir darslik va o'quv qo'llanmalari qo'yilgan savolning yechimini bu tarzda aks ettira olmaydi. Hatto endigina chiqqan kitob ham, ayniqsa, huquqshunoslik kurslari tufayli zamondan 2-4 yil orqada qolib ketgan.

Ma'ruza mavzuning fundamental asoslarini tushunishga, zamonaviy muammolarga yo'naltirishga, huquq fanining nazariy va amaliy masalalari bo'yicha

mustaqil baholash va mulohazalarni shakllantirish uchun asosiy bilimlarni berishga yordam berishi kerak.

Ma'ruzalar juda ko'p dastlabki ishlarni talab qiladi. U bilan gaplashish, undagi materialni aytib berish yanada qiyinroq.

Ma'ruza o'quv ma'lumotlarini uzatishning vaqtini eng samarali shaklidir. U ko'p jihatdan hikoyaga yaqin, lekin shu bilan birga u ko'proq ma'lumot va kognitiv qobiliyat, mantiqiy konstruktsiyalarning ko'proq murakkabligi, dalillar va umumlashmalarning tasvirlari va uzoqroq davom etishi bilan ajralib turadi. Ijtimoiy-siyosiy, axloqiy, estetik va boshqa mazmundagi muayyan muammoning mohiyatini batafsil va tizimli ravishda taqdim etish imkoniyatini o'zida jamlash. Uning mantiqiy markazi ilmiy bilimlar sohasi bilan bog'liq ba'zi bir nazariy umumlashtirishdir. Suhbat yoki hikoyaning asosini tashkil etuvchi aniq faktlar bu erda faqat tasvir yoki boshlang'ich, boshlang'ich nuqta sifatida xizmat qiladi.

Ma'ruzaning asosiy maqsadi - mavzu bo'yicha bilimlarni shakllantirish. U fikrlash mantig'ini o'rgatadi, shaxsning intellektual, hissiy, irodaviy, motivatsion sohalarini rivojlantiradi. Uning kamchiliklari - zaif aloqa.

Ma'ruzada, o'qitish shakli va uslubida bo'lgani kabi, uning ta'lim jarayonida uning imkoniyatlari va afzalliklarini belgilovchi to'rtta asosiy pedagogik funktsiyani ajratib ko'rsatish mumkin: o'qitish, rivojlantirish, tarbiyalash, tashkil etish.

Ta'lim vazifasi talabalarni fan asoslari, ilmiy-amaliy muammolar va muammolarni hal qilishning ilmiy asoslangan usullari haqida tushunchalar bilan qurollantirishdir. Ma'ruza muayyan qo'llaniladigan muammoni hal qilishning yaxlit, tizimlashtirilgan, dalillarga asoslangan taqdimotini beradi.

Ayrim o'qituvchi-lektorlar ma'ruzada darslik mazmunini qayta aytib, katta xatoga yo'l qo'yishadi. Ma'ruza taqdimotida asosiy narsa fanning so'nggi yutuqlari va doimiy harakatda bo'lgan atrofdagi haqiqatni hisobga olgan holda o'quv materialini ajratib ko'rsatishdir.

Ma'ruzada tinglovchi o'zi o'rganishi kerak bo'lgan huquq intizomi muammolari mazmuni bilan tanishadi. Og'zaki taqdimot maqsad qilingan tomoshabinlarda qiziqish uyg'otadi. Bu erda fanning asosiy mazmuni, uning etakchi,

asosiy qoidalari ochib beriladi, keyinchalik ular boshqa o'rganish shakllari jarayonida batafsil va konkretlashtiriladi. O'qituvchilarning imkon qadar ko'proq materialni aytib berish istagini o'z ichiga olgan axborot usuli, shu jumladan juda ko'p miqdordagi huquqiy normalarni qayta aytib berish, kerakli natijalarni keltira olmaydi. O'quv jarayonida takrorlash holatlariga yo'l qo'ymaslik uchun birinchi navbatda yuridik fanning har bir tarmog'ining o'rganish ob'ektini aniq belgilab olish zarur. Ma'ruza kursi talabalarga fanning fundamental qoidalari, asosiy kategoriyalari haqida bilim berish, ularni huquqiy hodisalarni tushunish metodikasi bilan qurollantirish, huquq va fanning muayyan sohasi rivojlanish tendentsiyalarini ko'rsatishga mo'ljallangan.

Ma'ruza uchun didaktik talablar.

Ma'ruzaga tayyorgarlik ko'rayotganda o'qituvchi o'zi uchun ikkita muammoning yechimini ajratib olishi kerak: ma'ruza mazmuni qanday bo'lishi kerak, uni qanday qurish kerak, ikkinchi muammo - qanday metodik usullardan foydalanish. Bu masalalarning yechimi o'qituvchining mahorati va bilimiga bog'liq. Ma'ruza mazmuni: ushbu mavzuning ilmiy mohiyati va ilmiy bilimlar tizimidagi dolzarbligi, predmet ichidagi va predmetlararo aloqasi, amaliy ahamiyati, amaliy ahamiyati, tarbiyaviy ahamiyati va axloqiyliqi, ijodkorligi, ishonarliligi va dalilligi, mantiqiyliqi. qurilish.

Mazmunni tanlashda o'quv rejasining talabalarning tayyorgarlik darajasiga qo'yiladigan talablari, ta'lim maqsadlari, ma'ruza taqdimoti vaqti va uning xilmaxilligi, ushbu mavzuning fanni o'rganish tizimidagi o'rni hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Uslubiy: talabalarni ma'ruza mavzusiga jalb qilish, muammoli vaziyatlar yaratish va ularni dialog, munozara rejimida hal qilish, ko'rgazmali va illyustrativ materiallardan keng foydalanish, amaliy yo'nalishni va talabalar uchun ahamiyatini ko'rsatish, hissiylik, tasviriylik, ishtiyoq, hissiylik. materialni taqdim etish paytida o'qituvchi, talabalar tomonidan mavzuni o'rganishga bo'lgan qiziqishini yorqin namoyon etish.

Taqdimot metodikasini tanlash qo'yilgan maqsadlar, ma'ruza matnini yozish, mazmunning tuzilishi va hajmi, ma'ruza turi, uni qurish mantig'i, ko'rgazmali va texnik o'qitish vositalaridan foydalanish imkoniyatlari bilan belgilanadi.

Ma'ruza matnini yozish - bu o'qituvchining ilmiy xarakter va bayonning to'g'riligi, aytilganlarning axloqiy va tarbiyaviy ahamiyati, qo'llaniladigan ma'noni aniq belgilash va ochish, iboralarning obrazlilik va yorqinligi ustida ishlash, ularning ijodiy jarayonidir. emotsionallik, dalillarning mantiqiyliigi.

Foydalanishni osonlashtirish uchun ma'ruza matnini ko'rinish bilan ta'minlash. Garchi ma'ruza varaqdan o'qish emas, balki talabalar bilan jonli, hissiyotli suhbat bo'lishi kerak bo'lsa-da, shunga qaramay, bu suhbatning mazmuni imkon qadar tayyorlangan materialga yaqin bo'lishi kerak, albatta, ma'lum bir badiiy mahorat va mahoratni o'z ichiga oladi. o'qituvchining shaxsiy ta'siri. Strukturaviy elementlarning izolyatsiyasi, qo'llab-quvvatlash, tugun va o'tish momentlari matnning o'zini o'qimasdan ko'zga tashlanadigan bo'lishi uchun ular o'qituvchiga tanlangan mavzuni oldindan rejalashtirilgan taqdimot mantig'iga amal qilish imkonini beradi.

material. Albatta, ma'ruza jarayonida yangi metodik texnika va kashfiyotlar - bu o'qituvchining ijodkorligini namoyon qiladi. Bu ham zarur

"Har bir ma'ruza o'qituvchi tomonidan yakunini e'lon qiladigan qo'ng'iroq emas, balki xulosa bilan yakunlanishi kerak" haqiqatiga e'tibor bering.

Ma'ruza ijodiy bo'lishi uchun u chuqur tadqiqot ishiga asoslangan bo'lishi kerak. Ma'ruzalar har doim huquq sohasidagi keng ko'lamli muammolar bilan chuqur tanishishni talab qiladi. Ma'ruza o'qish jarayonida xatolar, kamchiliklar, eskirgan parchalar va bahsli pozitsiyalarni qayd etish kerak.

Muayyan qoidalarni o'rganish, muayyan me'yorlarni, muassasalarni qo'llash amaliyotini seminar, amaliy mashg'ulotlar, nazorat, yozma ishlar doirasida va faol va ijodiy mehnatni ta'minlaydigan boshqa shakllarda, birinchi navbatda, talabalarning o'zlari tomonidan amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. . Shuning

uchun ham yuridik fanlarni o'qitish jarayonida amaliy va seminar mashg'ulotlariga ko'proq e'tibor qaratish lozim.

Seminar (lot. seminarium — o'choq) — kasb-hunar ta'limida o'qitish shakli. Bu barcha huquq fanlarini o'qitishni tashkil etishning umumiy tizimidagi eng samarali, samarali shakllardan biridir. Seminarlarda bilim unchalik tekshirilmaydi, balki kengaytiriladi va takomillashtiriladi.

Seminarlar huquq manbalari va boshqa huquqiy adabiyotlarni muntazam o'rganishni rag'batlantiradi, ma'ruza kursiga e'tiborni kuchaytiradi; ma'ruza va huquqiy hujjatlar, adabiyotlarni o'rganish davomida olingan bilimlarni mustahkamlash; ushbu bilimlar doirasini seminarga mustaqil tayyorgarlik jarayonida, shuningdek, sinfdan boshqa talabalar va o'qituvchining nutqlari natijasida kengaytirish; olingan bilimlarning to'g'riligini tekshirishga, ulardagi eng muhim, muhimlarini ajratib olishga imkon beradi; bilimlarni qat'iy shaxsiy e'tiqodga aylantirishga hissa qo'shish, ma'ruzalar paytida yoki yuridik adabiyotlarni o'qish paytida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noaniqliklarni bartaraf etish; mustaqil fikrlash va og'zaki bayon qilish ko'nikmalarini shakllantirish, o'z fikrlarini aniqlashtirish; huquqiy toifalarning erkin faoliyat yuritishiga yordam beradi. Bundan tashqari, seminarlar o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi fikr almashishning muhim kanallaridan biri bo'lib xizmat qiladi, bu esa pirovardida ta'lim jarayoni samaradorligini oshirishga yordam beradi. Shu munosabat bilan seminarlar quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- a) o'qituvchiga talabalarning mustaqil ishlarini, xususan, huquq manbalarini o'rganishni tizimli ravishda tekshirish va boshqarishga imkon berish;
- b) o'qituvchiga o'z ma'ruza ishini nazorat qilish imkoniyatini berish, uning ma'ruzalari talabalar uchun qanday ishonchli va tushunarli bo'lganligini aniqlash;
- c) o'qituvchiga nafaqat barcha o'qituvchilarning bilim darajasini aniqlash, balki ularning fikrlarini, qiziqishlarini o'rganish, ilmiy dunyoqarashini shakllantirish, noto'g'ri qarashlarni bartaraf etish, to'g'rilarni takomillashtirish, mustahkamlashga yordam beradi.

Seminarlar shakli jihatidan xilma-xildir.

Seminar turlarining taxminiy tasnifi.

- 1) ma'ruza kursi bilan uzviy bog'liq bo'lgan, uning uzviy qo'shilishi yoki davomi bo'lgan seminarlar;
- 2) maxsus kurslarni o'tkazish shakllaridan biri bo'lgan ma'ruza kursidan mustaqil seminarlar;
- 3) amaliy seminarlar, amaliy mashg'ulotlar. Ularning maqsadi - muayyan ko'nikmalarni rivojlantirish.

Huquqiy fanlarni o'qitish amaliyotida seminar mashg'ulotlarining bir qancha turlari rivojlangan. Ulardan asosiylari:

- seminar rejasi asosida kengaytirilgan suhbat;
- alohida talabalarining keyingi muhokamasi bilan og'zaki ma'ruzalari;
- o'qituvchining ko'rsatmasi bo'yicha alohida talabalar tomonidan oldindan yozilgan va seminar oldidan boshqa talabalar tomonidan o'qilgan yozma konspektlarni muhokama qilish;
- nazariy konferensiya, munozaralar, simpoziumlar, kollokviumlar;
- yozma nazorat ishi;
- Seminar kun tartibi bo'yicha talabalarni og'zaki so'roq qilish;
- huquqning murakkab manbalarini o'qish, shuningdek, huquqiy masalalarni hal qilish va mashqlarni sharhladi;
- biznes o'yinlari.

Hozirgi kunda mavjud bo'lgan seminarlar o'tkazish usullari orasida men eng keng tarqalgan ikkitasini ajratib ko'rsatmoqchiman.

Birinchi usulni shartli ravishda o'qitish, an'anaviy, o'qituvchiga yo'naltirilgan deb atash mumkin. Ushbu texnikaga ko'ra, seminarga kelgan talabalarining ba'zilari o'zlarining tezislari yoki ma'ruzalarini taqdim etadilar, boshqalari esa ularni tinglaydilar. O'qituvchi tinglovchilarni faollashtirishga, muhokamani tashkil etishga harakat qiladi. Bunday seminarlarni o'tkazish uchun bir qator shartlarga rioya qilish kerak: nazorat savollari va o'qituvchi tomonidan ishlab chiqilgan mavzularning mavjudligi, tavsiya etilgan adabiyotlar va manbalar ro'yxatining mavjudligi, ushbu

adabiyotlardan foydalanish imkoniyati. Ushbu uslub jamiyatning barqaror rivojlanishi sharoitida va ma'lum ehtiyojlar mavjud bo'lganda optimal bo'ladi. amaliyot bosqichlari.

Biroq, shartli ravishda trening, innovatsion, o'quvchiga yo'naltirilgan deb atash mumkin bo'lgan ikkinchi usulga qiziqish ortib bormoqda. Uning maqsadi talabalarning ijodiy salohiyatini faollashtirishdir. Uning shakllari xilma-xildir. Keling, ulardan bir nechtasini ta'kidlab o'tamiz.

Birinchi shakl - tashkiliy-faol o'yin. Bunday o'yinlarni o'tkazish o'quvchilarning ijodiy salohiyatini faollashtirishga, murakkab ijtimoiy jarayonlarni tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishga, muayyan muammo bo'yicha jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

Ikkinchi shakl - shaxslarning dialoglari (bahs). O'yin davomida talabalar turli ilmiy huquqiy maktablarning vakillari bo'lgan olimlarning pozitsiyalarini solishtiradilar.

Uchinchi shakl - ijodiy ish, loyihalar. Bunday asarlarni tayyorlash vazifasi huquqiy fikrlashning didini his qilish, mustaqil ijodga qiziqishni shakllantirish va fanlararo yondashuvni amalga oshirishdan iborat.

Keyingi shakl - asosiy ko'nikma va malakalarni o'rgatish.

Ikkinchi metodika quyidagi sxemaga asoslanadi: o'qituvchi - ekspert, hakam, murabbiy, maslahatchi. Talaba faol bo'g'in bo'lib, u ma'lumot to'playdi, o'z ko'nikmalarini qo'llaydi va ma'lum bir vaziyatda bilimdan foydalanadi. Metodikaning zaif tomonlari: o'qituvchi har qanday kutilmagan hodisalarga tayyor bo'lishi kerak, hatto biror narsani bilmasa ham.

Shunday qilib, seminarni o'tkazishning optimal usulini tanlash o'qituvchiga bog'liq va ko'plab omillar bilan belgilanadi: fanning o'ziga xos xususiyatlari, aniq mutaxassislarni tayyorlash ehtiyojlari, o'qituvchining imkoniyatlari va talabaning tayyorgarligi. Zamonaviy sharoitda seminarlar ijodiy salohiyatni faollashtirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

I. Asosiy adabiyotlar:

1. Akbarov A., Turdiev A. O‘zbekiston Respublikasining «Aholini ish bilan ta’minlash to‘g‘risida»gi qonuniga sharhlar. – T., 2000 yil.
2. Munavvarov A.K Pedagogika.T.: “O‘qituvchi”, 1996
3. Islomov Z.M. Huquq tushunchasi, mohiyati, ijtimoiy vazifasi. –T.: TDYUI, 2004.
- 4.Tursunov I.Nishonaliyev Umumiy pedagogika kursi: Darslik, T.:, “O‘qituvchi” 1997.
5. O.Karimova. “Huquq ta’limini o‘qitish metodikasi” T.: “O‘zbekiston” 2011 yil.

II. Qo‘shimcha adabiyotlar:

1. Правосознание и правовая культура. / Теория государства и права. Под. ред. Пиголкина. -Москва: Юрайт-Издат, 2006.
- 2.Boymirzayeva Raximaxon. “Malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimida pedagoglarning huquqiy ong va huquqiy madaniyatini shakllantirishning samarali usullari”. Uslubiy qo‘llanma.